

**КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415453>

Нарзиева Г.Н.

Азимова Н.М.

*Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
Кафедра неврологии, детской неврологии и медицинской генетики.*

Аннотация. В обзорной статье представлены сведения о клинико-неврологических особенностях легких когнитивных расстройств сосудистой этиологии, причинах заболевания, диагностических критериях.

Ключевые слова: Хроническая ишемия мозга, когнитивные нарушения, клиника, диагностические критерии, этиология

Аннотация. Ушбу шарх маколада кон-томир этиологияли энгил даражадаги когнитив бузилишларнинг клиник-неврологик хусусиятлари, касалликка сабаб бўлувчи омиллар, диагностик критериялар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Сурункали мия ишемияси, когнитив бузилишлар, клиник белгилар, диагностик критериялар, этиология

Актуальность: Хроническая ишемия мозга (ХИМ) в настоящее время становится основной социально-медицинской проблемой не только клинической неврологии, но и общества. На сегодняшний день около 9 млн. человек страдают цереброваскулярными заболеваниями. По данным ВОЗ, ежегодно от цереброваскулярных заболеваний умирают около 5 млн. человек (Скворцова В.И., 2009). За последнее десятилетие в странах Западной Европы, Канаде, США, Австралии, Японии отмечается снижение заболеваемости и смертности от сосудистых поражений мозга – в среднем до 7 %. В то же время в странах Восточной Европы и СНГ отмечается рост заболеваемости и смертности от сосудистых поражений мозга – до 13 % ежегодно. Число пациентов с явлениями хронической ишемии головного мозга неуклонно растет, составляя не менее 700 на 100 тыс. населения (З. А. Суслина, 2010).

По прогнозам ООН, в 2025 году численность людей старше 60 лет превысит 600 миллионов, что составит более 15 % всего населения планеты. Увеличение в популяции доли лиц пожилого и старческого возраста, рост числа хронических форм цереброваскулярной патологии, особенно с выраженными клиническими проявлениями и когнитивными дисфункциями, приводящими к стойке утрате трудоспособности,

определяют медико-социальную значимость проблемы диагностики и лечения хронической ишемии мозга.

Снижение частоты когнитивных расстройств и своевременное проведение им лечебно-профилактических мероприятий позволит увеличить активный трудоспособный период населения, что особенно важно в условиях общего старения популяции.

Умеренные когнитивные расстройства (УКР), рассматривают как предстадию сосудистой деменции или болезнью Альцгеймера. К сожалению, в настоящее время не уделяется должного внимания проблеме когнитивных расстройств, и нередко они расцениваются как проявления естественного процесса старения.

Системные факторы. Нарушения системной гемодинамики могут быть вызваны патологией, приводящей к снижению насосной функции миокарда, повышению или снижению системного артериального давления, срыву ауторегуляции мозгового кровотока, нарушению коагуляционных и реологических свойств крови [2,8, 1].

Локальные факторы. Наиболее частая причина локальных расстройств мозгового кровотока – атеросклеротическое стенозирование и окклюзия внутримозговых и экстракраниальных сосудов, выполняющих транспортную и распределительную функции. Снижение притока крови при атеросклерозе магистральных артерий приводит к редукции (облитерации и фиброзу) микрососудистого русла с развитием гипоксии и каскада патобиохимических расстройств, опосредованных ишемией. Важным независимым фактором риска развития хронической ишемии мозга является сахарный диабет 2 типа (СД2), распространенность которого в популяции лиц старше 60 лет составляет до 20% и с возрастом увеличивается [8, 10].

Основные причины хронической ишемии головного мозга [13]:

- атеросклероз;
- артериальная гипертензия.

Дополнительные причины хронической ишемии головного мозга:

- сердечнососудистые заболевания (с признаками ХСС);
- нарушение сердечного ритма;
- аномалии сосудов, наследственные ангиопатии;
- венозная патология;
- компрессия сосудов;
- артериальная гипотензия;
- церебральный амилоидоз;
- васкулиты, сахарный диабет;
- заболевания крови.

По основному клиническому синдрому различают несколько форм хронической ишемии головного мозга: с диффузной цереброваскулярной недостаточностью; преимущественной патологией сосудов каротидной или вертебрально-базилярной систем; вегето-сосудистыми пароксизмами; преимущественными психическими расстройствами. Все формы имеют сходные клинические проявления. В начальных стадиях заболевания все пациенты жалуются на головную боль, несистемное головокружение, шум в голове, ухудшение памяти, снижение умственной работоспособности. Как правило, эти симптомы возникают в период значительного эмоционального и умственного напряжения, требующего существенного усиления мозгового кровообращения. Если два и более из этих симптомов часто повторяются или существуют длительно (не менее 3 последних месяцев) и при этом отсутствуют признаки органического характера, неустойчивости при ходьбе, поражения нервной системы, ставится предположительный диагноз [5,3, 4].

Клиническая картина хронической ишемии головного мозга имеет прогрессирующее развитие и по выраженности симптоматики делится на три стадии: начальных проявлений, субкомпенсации и декомпенсации [11].

В I стадии (начальной) преобладают жалобы на головные боли, головокружения, тяжесть и шум в голове, нарушение сна, повышенную утомляемость, раздражительность. В неврологическом статусе определяется «микроорганическая» симптоматика в виде оживления глубоких рефлексов с возможной их легкой асимметрией, наличия субкортикальных рефлексов, нарушения конвергенции, умеренных когнитивных расстройств лобно-подкоркового характера в виде нарушения внимания, познавательной активности, снижения памяти на текущие события без нарушения профессиональной и социальной адаптации [2, 9,10].

II стадия (субкомпенсации) характеризуется наличием очаговой симптоматики с формированием клинического синдрома или синдромов (вестибуло-атактического, пирамидного, акинетико-ригидного и др.). Усугубляются когнитивные расстройства, что выражается в снижении памяти, в том числе профессиональной, из-за нарушения активного поиска в памяти и воспроизведения материала при достаточной его сохранности, а также нарушении внимания, замедлении психических процессов (брадифрения), ограничении способности к планированию и контролю. Эмоционально-личностные расстройства проявляются в эмоциональной лабильности, депрессии, снижении критики. Нарушается профессиональная и социальная адаптация больного, однако сохраняется возможность самообслуживания [8,4, 13].

В III стадии (декомпенсации), кроме синдрома или сочетания синдромов, характерных для II стадии, часто определяются псевдобульбарные расстройства, стойкие остаточные явления перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения в виде пирамидной и экстрапирамидной симптоматики. Когнитивные расстройства характеризуются снижением критики, подкорковой или подкорково-корковой деменцией с преобладающей дисфункцией подкорково-лобных систем. Эмоционально-личностные расстройства проявляются апатико-абулическим синдромом, расторможенностью. Больные утрачивают способность к самообслуживанию и нуждаются в постороннем уходе [12, 13].

При хронической ишемии мозга четко прослеживается корреляция между выраженностью неврологической симптоматики и возрастом пациентов. Это необходимо иметь в виду при оценке значения отдельных неврологических признаков, которые считаются нормальными для лиц пожилого и старческого возраста. Данная зависимость отражает возрастные проявления дисфункций сердечно-сосудистой и других висцеральных систем, воздействующих на состояние и функции головного мозга. В меньшей степени эта зависимость прослеживается при гипертонической энцефалопатии. В этом случае тяжесть клинической картины во многом обусловлена течением основного заболевания и его длительностью [6]. Наряду с прогрессированием неврологической симптоматики, по мере развития патологического процесса в нейронах головного мозга, происходит нарастание когнитивных расстройств. Это касается не только памяти и интеллекта, нарушающихся в 3-й стадии до уровня деменции, но и таких нейропсихологических синдромов, как праксис и гнозис [7]. Начальные, по существу субклинические расстройства этих функций наблюдаются уже в 1-й стадии, затем они усиливаются, видоизменяются, становятся отчетливыми. 2-я и особенно 3-я стадии болезни характеризуются яркими нарушениями высших мозговых функций, что резко снижает качество жизни и социальную адаптацию больных. В картине хронической ишемии головного мозга выделяют несколько основных клинических синдромов – цефалгический, вестибуло-атактический, пирамидный, амиостатический, псевдобульбарный, пароксизмальный, вегетососудистый, психопатологический [4,1,5]. Умеренные когнитивные нарушения представляют собой моно- или полифункциональные когнитивные расстройства, явно выходящие за рамки возрастной нормы, но не ограничивающие самостоятельности и независимости, то есть не вызывающие дезадаптации в повседневной жизни. Умеренные когнитивные нарушения, как правило, отражаются в жалобах

индивидуума и обращают на себя внимание окружающих; могут препятствовать наиболее сложным формам интеллектуальной активности. Распространенность умеренных когнитивных нарушений среди пожилых лиц достигает, по данным исследований, 12–17%. Среди неврологических пациентов синдром умеренных когнитивных нарушений встречается в 44% случаев.

В соответствии с критериями [МКБ-10](#) для постановки диагноза умеренных когнитивных расстройств необходимо наличие жалобы пациента на повышенную утомляемость при выполнении умственной работы, снижение памяти, внимания или способности к обучению, которые не достигают степени деменции, имеют в основе органическую природу и не связаны с [делирием](#).

При лёгких когнитивных нарушениях показатели психометрических шкал могут оставаться в пределах среднестатистической возрастной нормы или отклоняться от неё незначительно, однако больные осознают снижение когнитивных способностей по сравнению с преморбидным уровнем и выражают беспокойство по этому поводу. Лёгкие когнитивные нарушения отражаются в жалобах больного, но не обращают на себя внимания окружающих; не вызывают затруднений в повседневной жизни, даже в наиболее сложных её формах.

Клинические синдромы хронической ишемии проходят три стадии [11, 6, 12].

Первая стадия характеризуется рассеянной, легко выраженной симптоматикой поражения мозга: асимметрия носогубных складок, девиация языка, анизорефлексия и др. При этом, как и у больных с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ), часто отмечаются жалобы на головную боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти (не профессиональной) и работоспособности. Больные рассеянны, раздражительны, слезливы, настроение у них часто подавленное. Им трудно переключаться с одного вида деятельности на другой. Дифференцировать эту стадию ХИМ с НПНКМ позволяют наличие отдельных симптомов органического поражения мозга и стойкость субъективных нарушений, которые не проходят после отдыха. Астенические состояния при неврозах, в отличие от ХИМ, характеризуются большей лабильностью и зависимостью от психогенных влияний [10,8,9].

На второй стадии заболевания отмечается прогрессивное ухудшение памяти, в том числе и профессиональной. Суживается круг интересов, появляются вязкость мышления, неуживчивость, страдает интеллект, изменяется личность больного. Характерна дневная сонливость при плохом

ночном сне. По сравнению с первой стадией ХИМ усиливаются органические неврологические симптомы, увеличивается их число. Возникают легкая дизартрия, патологические рефлексy, амиостатические симптомы: брадикинезия, вязкость мышечного тонуса. Если на первой стадии ХИМ работоспособность в основном сохранена, то на второй она существенно снижена [].

На третьей стадии заболевания грубые диффузные изменения мозговой ткани обуславливают не только рост числа и выраженности органических симптомов поражения головного мозга и утяжеление психических нарушений (вплоть до деменции), но и развитие неврологических синдромов: псевдобульбарного, экстрапирамидного, мозжечкового и др. Псевдобульбарный синдром (дисфония, дизартрия и дисфагия, сочетающиеся с симптомами орального автоматизма, повышением глоточного и нижнечелюстного рефлексов, насильственным плачем и смехом) развивается при множественных мелкоочаговых изменениях в белом веществе обоих полушарий или мозгового ствола с разрушением супрануклеарных путей с обеих сторон [13]. Различные экстрапирамидные симптомы: шаркающая походка, общая скованность, замедленность движений, тремор и др. возникают при поражении подкорковых узлов. Вестибуло-мозжечковый синдром проявляется головокружением, неустойчивостью, пошатыванием при ходьбе и обусловлен поражением вестибуло-мозжечковых структур [3, 12].

Лидирующее место в клинической картине ХИМ занимают эмоционально-личностные нарушения. На начальных стадиях заболевания они представлены астеническим симптомокомплексом, в литературе 40-60-х годов обозначавшимся терминами «атеросклеротическая церебростения», «неврастеническая стадия церебрального атеросклероза». Астенический синдром часто сочетается с депрессивным.

Диагноз ХИМ устанавливается при наличии основного сосудистого заболевания и рассеянных очаговых неврологических симптомов в сочетании с общемозговыми: головная боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти, работоспособности и интеллекта.

Описывают два важных критерия ХИМ, при наличии которых можно подозревать когнитивное снижение у больного [3,12]:

1. Начало сразу после или значительное ухудшение познавательных функций после инсульта (в течение 3 месяцев).
2. Наличие при нейровизуализации двусторонних инфарктов серого или белого вещества в лобной, височной или теменной коре, базальных ганглиях или таламусе.

По данным Национального Института неврологических расстройств и инсульта и Интернациональной Ассоциации, эти критерии являются основными диагностическими критериями для постановки диагноза сосудистой деменции с большой долей вероятности [13]. Если у пациента с когнитивным снижением имеется только один из этих критериев, то он попадает в категорию больных с возможной сосудистой деменцией.

Вывод.

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются важнейшей проблемой здравоохранения, обуславливая высокую смертность и инвалидизацию населения.

При этом в последние годы отмечается повышение медицинской и социальной значимости хронических форм ишемических ЦВЗ. В настоящее время достигнуты значительные успехи в диагностике заболеваний головного мозга. Клиническая картина хронической ишемии головного мозга имеет прогрессирующее развитие и по выраженности симптоматики делится на три стадии: начальных проявлений, субкомпенсации и декомпенсации [11]. Ранняя диагностика и своевременная терапия когнитивных нарушений способствуют профилактике развития сосудистой деменции у больных с ХИМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абасова Л.И. Профилактика и коррекция когнитивных нарушений при артериальной гипертензии : научное издание / Л.И. Абасова, А.М. Бабаев, Р.К. Ширалиева // Кардиология. - Москва, 2009. - №11. - С. 51-55. - Библиогр.: 37 назв.
2. Абдуллаева М.А. Гемодинамика глаза и биохимические показатели у больных гипертонической болезнью / М.А. Абдуллаева, Г.И. Должич // Вестник офтальмологии. - М., 2007. - №4. - С. 24-26. - Библиогр.: 7 назв.
3. Абилова Г. Т. Когнитивные нарушения у больных артериальной гипертензией с цереброваскулярными осложнениями: научное издание / Г. Т. Абилова, А. И. Ходжаев // Неврология. - Ташкент, 2012. - N3-4. - С. 31-33 (Шифр Н9/2012/3-4). - Библиогр.: 10 назв.
4. Абилова Г. Т. Оценка эффективности антигипертензивной терапии при лечении когнитивных нарушений у больных артериальной гипертензией с церебро-васкулярными осложнениями : научное издание / Г. Т. Абилова, А. И. Ходжаев, Н. У. Махкамова // Неврология. - Ташкент, 2012. - N3-4. - С. 153 (Шифр Н9/2012/3-4)

5. Аведисова А.С. Динамика когнитивных функций у больных с эмоционально-лабильными расстройствами сосудистого генеза при лечении Вазобралом / А.С. Аведисова, А.А. Файзуллоев, Т.П. Бугаева // Клинич. фармакология и терапия. - М., 2004. - №2. - С. 53-56. - Библиогр.: 6 назв.
6. Ажиева, Зухра Бахтыбаевна. Клинико-эпидемиологическое изучение острого мозгового инсульта по регистру города Нукус: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.13 / Зухра Бахтыбаевна Ажиева ; МЗ РУз, Ташк. ин-т усоверш. врачей. - Т, 2011. - 21 с
7. Алёшина Е.Д. Когнитивный вызванный потенциал Р300: методика, опыт применения, клиническое значение: обзор / Е.Д. Алёшина, Н.Н. Коберская, И.В. Дамулин // Журнал неврологии и психиатрии. - Москва, 2009. - №8. - С. 77-84. - Библиогр.: 81 назв.
8. Антипенко Е.А. Эффективность природного адаптогена и регуляторного пептида при лечении сосудистых когнитивных расстройств / Е.А. Антипенко, А.В. Густов // Клиническая геронтология. - Москва, 2008. - №11. - С. 55-57. - Библиогр.: 10 назв.
9. Арифджанов Ш. Х. Динамика когнитивных нарушений у больных с острой гипертонической энцефалопатией: научное издание / Ш. Х. Арифджанов, П. В. Караулова, О. Р. Каримова // Неврология. - Ташкент, 2011. - №4. - С. 69-70
10. Асланова С. Н. Когнитивные нарушения при ишемическом инсульте с отеком мозга: научное издание / С. Н. Асланова, З. А. Акбарходжаева // Неврология. - Ташкент, 2013. - №2. - С. 53 (Шифр Н9013)
11. Ашимихин Я. Блокатор кальциевых каналов нимодипин (нимотоп) в лечении начальных когнитивных нарушений: научное издание / Я. Ашимихин, О. Драпкина // Врач. - Москва, 2008. - №8. - С. 33-34. - Библиогр.: 13 назв.
12. Бабкин А.П. Эффективность комбинированной антигипертензивной терапии при когнитивных расстройствах у пожилых больных: научное издание / А. П. Бабкин, Т. Л. Курбатова // Российский кардиологический журнал. - Москва, 2011. - №3. - С. 28-32. - Библиогр.: 12 назв.
13. Баранцевич Е.Р. Клинико-нейрофизиологическое исследование эффективности адаптола при дисциркуляторной энцефалопатии: